

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 16

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Донецк
2019**

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего

Г72 профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Право». Вып. 16: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 209 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований учёных, аспирантов правовых кафедр ДонАУиГС, высших учебных заведений ДНР, ЛНР, России и СНГ. В материалах рассмотрены актуальные вопросы становления и развития национальной правовой системы в условиях формирования современного государства. Освещены пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического и правового развития государства.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов, практических работников.

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73

Сборник научных работ серии «Право» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Ворушило В.П. – кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель главного редактора:

Саенко Б.Е. – кандидат экономических наук, доцент.

Редакционная коллегия:

Голос И.И. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Витвицкая В.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Сабирзянова И.В. – кандидат философских наук, доцент;

Каблов Д.С. – кандидат юридических наук;

Сичкар В.А. – кандидат юридических наук, доцент;

Смирнов А.М. – кандидат юридических наук, доцент, профессор Донецкого Национального университета;

Шестак С.В. – кандидат юридических наук;

Кушаков М.Н. – кандидат юридических наук;

Моисеев А.М. – доктор юридических наук, профессор Донбасской юридической академии ДНР;

Седнев В.В. – доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР;

Беляев В.П. – доктор юридических наук, профессор Юго-Западного государственного университета г. Курск, РФ;

Маркова-Мурашова С.А. – доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», РФ;

Стремоухов А.В. – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Ответственный секретарь:

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент.

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Абашина Я.В., Воронова В.А.

Значение эффективности аппарата государственного управления
в условиях политико-правовой нестабильности 5

Беседина А.Л.

Систематизация нормативных правовых актов
как основа правотворческой деятельности государственных
органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики 12

Витвицкая В.В., Мусейчук Д.Ю.

Понятие международного терроризма в международном и
национальном уголовном праве 22

Ворушило В.П., Петрук К.В., Щуцкий А.Л.

Формирование молодёжного парламента в ДНР, его роль и
перспективы развития..... 32

Забаренко Ю.А.

Валютный контроль и ответственность за нарушение
валютного законодательства в ДНР 45

Карабут Л.В.

Общие положения трудового процессуального производства 58

Лазор И.В.

Аксиологическое значение коллективного договора
в системе социального партнёрства..... 69

Матюшайтись Н.В., Мусейчук Д.Ю.

Является ли смертная казнь нарушением прав человека
на жизнь..... 84

Матюшайтись Н.В., Хархардина К.В.

Институт нотариата среди других органов
государственной власти 94

Матвиенко Е.А.

Права человека: развитие генерационного (поколенческого)
подхода..... 102

Прокофьев Н.А., Щербань О.В., Ченцова А.Н.	
Исследование видов криминалистической идентификации	114
Разбейко Н.В.	
Проблемы расчёта задолженности за предоставленные населению услуги по газоснабжению	123
Родзина А.В., Швец М.А.	
Незаконное лишение свободы и похищение человека.....	131
Саенко Б.Е.	
Обеспечение эффективности государства путём оптимизации взаимодействия экономической и правовой систем	139
Сичкар В.А.	
Проблемы оптимального сочетания централизованного и локального регулирования трудовых отношений.....	151
Сичкар В.А., Кондрашина К.С.	
Историко-правовой анализ проблемы квалификации мошенничества	160
Смирнов А.М.	
Законодательное закрепление механизма обеспечения национальной безопасности Донецкой Народной Республики....	174
Смирнов А.А.	
Применение исключительной меры наказания как психологический аспект профилактики преступности	182
Ушакова Д.С., Руденко С.И.	
Пути развития экономики с помощью принятия Закона «Об инвестиционной деятельности» в Донецкой Народной Республике.....	191
Шпиняковская Е.С., Сасов А.В.	
Понятие и правовое регулирование незаключённого договора	199

УДК 346.22

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА ПУТЁМ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМ

Саенко Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Рассмотрено содержание категории «эффективность государства», дана её характеристика применительно к условиям ДНР. Обоснована необходимость оптимизации взаимодействия экономической и правовой систем как одного из основных условий обеспечения эффективности государства. Предложены пути и способы решения проблем в области оптимизации взаимодействия экономической и правовой систем государства в интересах повышения его эффективности.

Ключевые слова: государство; эффективность; экономика; право; система; оптимизация; взаимодействие.

The content of the category «state effectiveness» is considered, its characteristic is given in relation to the conditions of the DPR. The necessity of optimizing the interaction of economic and legal systems as one of the main conditions for ensuring the effectiveness of the state is substantiated. Ways and methods of solving problems in the field of optimizing the interaction of the economic and legal systems of the state in the interest of increasing its effectiveness are proposed.

Keywords: state; efficiency; economy; right; system; optimization; interaction.

Постановка задачи. С образованием в 2014 году самостоятельного государства – Донецкой Народной Республики возникли вопросы, связанные с его устойчивостью и эффективностью. Если под устойчивостью понималось сохранение государства, его защита военными, политическими, дипломатическими средствами, то эффективность следует рассматривать как способность государства более качественно и с меньшими затратами выполнять свои функции. Одним из необходимых условий повышения эффективности государства ДНР является устранение несоответствия, существующего между экономической и правовой системами, разработка и реализация механизмов решения этого вопроса.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Исследования вопроса эффективности государства имеют давнюю историографию, разносторонность в зависимости от цели, аспектов и задач изучения. Например, распространённым является управленческий подход, разработанный американскими учёными и практиками Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном и Г. Фордом. Согласно этой концепции, государство сводится к управленческой деятельности и анализируется как механизм, действующий в комбинации ряда факторов, позволяющих добиться определённых целей с максимальной эффективностью при минимальных затратах ресурсов [1; с. 33]. Известны также такие общие принципы управления А. Файоля (максимальная производительность на каждом рабочем месте), системный подход в государственном администрировании, предложенный Д. Истоном, Г. Алмондом и Т. Парсонсом, три универсальных постулата функционального подхода Р. Мертоня. Общие положения этих и других научных подходов, теорий, рассматривающих управленческий аспект эффективного государства, механизмы его организации достаточно глубоко изучены и представлены в работах современных авторов [2]. Вместе с тем, современная практика формирования эффективного государства требует выходов за традиционные рамки государственного управления и администрирования, что находит отражение в трудах целого ряда авторов. Попытки переосмыслить традиционные взгляды на эффективность государства, естественно, вызывают новые проблемы.

Первая проблема заключается в том, что среди исследователей, политиков нет единства по широкому спектру вопросов государственного строительства и государственного управления как в ДНР, так и в России, которая является для Республики перспективой воссоединения. Одни исследователи считают, что госуправление является частью общей теории управления [3], другие относят госуправление к политико-правовой и социальной проблематике [4], третьи рассматривают госуправление как некую разновидность менеджмента [5]. Это разнообразие мнений объясняют советским опытом организации и функционирования государства, когда госуправление отождествлялось с политическим руководством. Однако при этом отмечается, что на сегодняшний день достигнута практически полная гармония по вопросу политической нейтральности

госслужбы [6]. Отсюда и следует трактовка госуправления в русле управленческой, но не политической науки.

В современной правовой и экономической литературе в разных аспектах рассмотрены вопросы их системного функционирования, путей и способов устранения противоречий между правовой и социально-экономической сферами в интересах повышения эффективности государства [7].

Вместе с тем, пока остаётся не до конца изученной проблема оптимизации экономической и правовой систем государства в динамике его развития, исходя из геополитических изменений, возрастания роли гражданского общества и его институтов.

Актуальность статьи. Современный этап развития ДНР характеризуется рядом внутренних и внешних факторов воздействия, в совокупности влияющих на эффективность государства. Если в отношении внешних факторов перечень инструментов и способов воздействия является ограниченным ввиду отсутствия политического признания, нарушения международных хозяйственных связей, то внутренние факторы подлежат обязательному учёту при регулировании жизнедеятельности общества и государства. Одним из таких факторов является модель общественно-государственного развития, гармонично сочетающая экономические и правовые элементы. Теоретическая разработка и практическая реализация такой модели необходимы для укрепления государства на более высоком качественном уровне.

Целью статьи является обоснование путей повышения эффективности государства на основе оптимизации взаимодействия экономической и правовой систем.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Поиск модели эффективного государства невозможен без чёткого представления о её содержании и форме, критериях существования. Исходя из данного подхода, можно предложить в качестве содержания отношения, связанные с общественной эффективностью экономики как результатом её развития в пределах определённого временного периода. Речь идёт, прежде всего, о степени социализации экономики, то есть её направленность на первоочерёдное удовлетворение общественных и личных жизненных потребностей как материальных, так и духовных. Данный аспект должен быть

определён в отраслевой структуре экономики, пропорциях народного хозяйства, закреплён в экономической системе, реализован в основных экономических показателях – темпах и качестве роста ВВП, росте производительности труда, снижении уровня инфляции и безработицы, опережающем развитии социально ориентированных отраслей, таких как здравоохранение, образование, наука, культура и т.п. Определяющим фактором экономического развития является использование современных производственных технологий, передовых форм и методов управления хозяйственной деятельностью, широкое применение стратегического планирования и программно-целевого прогнозирования. Важным является не только выбор новых качественных состояний разных сфер общества, но и конкретизация их в качественных показателях. Например, Президент РФ в целях прорывного научно-технического и социально-экономического развития, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека определил национальные цели развития РФ на период до 2024 года по следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование; жильё и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. Правительству РФ поставлена задача обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации до 50 процентов от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в

экономике и социальной среде; вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. В соответствии с указом, Правительство Российской Федерации утвердило основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, в соответствии с национальными целями разработать (скорректировать) и представило для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по двенадцати направлениям, указанным выше, от демографии до международной кооперации и экспорта. При этом в каждом национальном проекте (программе) Президентом РФ были определены конкретные цели и целевые показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году. Например, при реализации национальной программы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости обеспечить в 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно, вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. В сфере развития международной кооперации и экспорта в 2024 году обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых

оставит не менее 20 процентов ВВП страны; достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долларов США в год; формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объёма торговли между государствами-членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объёма накопленных взаимных инвестиций в полтора раза [8].

Анализ содержания документа позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, в экономической системе, а, соответственно, и в экономической политике Российской Федерации отчётливо просматривается тенденция к ускорению развития реального сектора экономики, его несырьевых сегментов, таких как обрабатывающая промышленность, строительство, агропромышленный комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и других отраслей, определяющих общественную и производственную эффективность экономики. Во-вторых, взят курс на социализацию экономики, целью которого является существенное повышение уровня и качества жизни населения страны, рост благосостояния семей, улучшения условий труда и отдыха, снижение уровня безработицы и бедности. В-третьих, происходит постепенное превращение государства в главный центр управления и регулирования социально-экономических процессов, обоснования и определения национальных стратегических целей и приоритетов. Это ведёт, в свою очередь, к изменению концептуальных подходов в экономической политике, постепенному вытеснению либерального рыночного фундаментализма идеями, обращёнными к традиционным общественно-государственным отечественным наукам. Понимание неэффективности либерально-рыночной модели, доминировавшей в западной экономике на протяжении XIX-XX веков, пришло вместе с мировыми кризисами 1998 года, 2008 года, стало побудительным мотивом для поиска новых теоретико-методологических идей и концепций разрешения обострившегося противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения материальных благ. Важнейшим

инструментом здесь следует считать научно-технический прогресс, внедрение достижений которого в общественное производство позволяет изменить характер и условия труда, повысить его производительность и эффективность, создать тем самым условия и предпосылки для обеспечения экономического роста преимущественно за счёт внедрения передовых производственных и управленческих технологий. Подтверждением необходимости поиска новых идей, разработки экономических моделей взамен утративших эффективность и перспективу либерально-рыночных моделей и их модификации являются как теоретические взгляды отечественных, зарубежных авторов, так и государственных политиков ведущих стран (США, Франции, Китая, России и др.). Так, о неприемлемости либеральной модели для России утверждает С. Сулакшин. Автор утверждает, что индекс успешности страны на фоне того, как развиваются в пространстве успешности иные страны мира, показывает для России скатывание в область неуспешности. Последний расчёт почти по 200 статистическим показателям развития страны подтверждает, что этот системный процесс возник именно тогда, когда поменялась модель страны на нынешнюю либеральную [9]. Е. Гонгмахер отмечает снижение эффективности государства в РФ на фоне практически в два раза падения цен на нефть и газ, международных санкций. В течение 2010-2019 гг. фактически не растёт экономика (рост ВВП в среднем за год в районе 1%), за последние пять лет падают реальные доходы населения [10]. Исходя из сложившегося положения, автор считает необходимым проведение масштабных реформ – начиная от политической, судебной и правоохранительной и заканчивая экономической и социальной реформами. Дж. Стиглиц пишет, что в течение последних десяти лет четыре из главных проблем, с которыми столкнулось наше общество, были частью великого разделения – огромного неравенства, нарастающего в США и во многих других развитых странах: ошибки в экономическом управлении, глобализации и роли государства и рынка. Ошибки в нашей экономике и ошибки в вопросе глобализации, в свою очередь, связаны с ролью особых интересов в нашей политике, которая всё больше представляет интересы лишь одного процента (населения Земли – прим.). И хотя политика является лишь частью причин наших нынешних проблем, многие ответы мы найдём именно в ней: рынок сам по себе такого не сделает. Свободные

Рынки приводят к увеличению власти монополий, большим злоупотреблениям в финансовом секторе, более несбалансированным торговыми отношениями. Только путём реформирования нашего демократического строя наше правительство станет больше соответствовать интересам всех людей, что позволит нам избавиться от великого разделения и направить страну к всеобщему процветанию [11; с. 6]. На внутренние и внешние угрозы России указывают М. Делягин, С. Глазьев, А. Фурсов. Они считают, что системный кризис мировой капиталистической системы всё более явственно превращается в решающий фактор мирового развития, а точнее, мировой деградации. Кардинальная, но при этом неуправляемая трансформация всей структуры международных отношений уже началась стратегическая неопределённость – вот что сегодня доминирует в поведении и мышлении многих, если не большинства, государственных деятелей и политических элит. Среднесрочные прогнозные сценарии и модели перестают эффективно работать. Сегодня для ответственных лидеров именно проблема национального выживания в условиях глобального системного кризиса становится наиважнейшей. Что может противопоставить Россия предельным рискам и вызовам завтрашнего дня? Способен ли российский социум реально бороться за своё выживание и за своё жизненное пространство? Если откровенно, то ни российское общество, но российское государство к надвигающимся драматическим, возможно, катастрофическим изменениям пока не готово. Авторы констатируют, что российское общество охвачено системным кризисом, выход из которого не лежит в плоскости простых решений. Они предлагают в качестве наиболее предпочтительного сценария временного или окончательного преодоления внутреннего системного кризиса такой, когда при соответствующем харизматическом лидере и ответственной элите речь может идти об эффективной выработке и успешной реализации долгосрочной системной стратегии. По их мнению, если исходить из нынешней драматической ситуации в мире, а также потенциально ещё более драматических последствий для самой России, то наша национальная системная стратегия «большого рывка» должна быть сформулирована и реализована в виде особого мобилизационного проекта [12; с. 4-11].

Таким образом, эффективность государства в современном измерении определяется совокупностью взаимосвязанных критериев и показателей. При этом, соотнося между собой факторы, влияющие на эффективность государства как общественного института, на данном этапе следует отдать предпочтение политическим факторам перед социально-экономическими и правовыми факторами. Этот вывод основан на изучении содержания внутригосударственных и межгосударственных процессов, которые определяют смещение акцентов в сторону приоритетности национальных интересов ведущих стран – США, Китая, Индии, России, развитых стран ЕС – Германии, Франции, Великобритании. Под воздействием политических решений правительств происходит реформирование национальных экономик с целью сохранения и наращивания конкурентных преимуществ на мировом рынке, ёмкость которого ограничена. Доступ на такой рынок и максимальную выгоду от участия в нём могут получить только страны с развитой конкурентоспособной экономикой, предлагающие уникальные, остро востребованные товары и услуги различного назначения.

В этом плане жизненно важным для ДНР является правильный выбор стратегических политических, социально-экономических и правовых приоритетов. Первый этап, связанный с образованием ДНР, формированием институтов государственности, гражданского общества, экономической, финансовой и правовой систем, подтвердил исторический выбор народа ДНР на вхождение в Россию в качестве полноправного федеративного субъекта. Возможность такого шага основана на мощном производственно-промышленном, инфраструктурном и кадровом потенциале Донецкого региона, занимавшего в своё время ведущее место в народнохозяйственном комплексе СССР. При условии технологической модернизации производства, крупных предприятий и объединений, составляющих основу экономики ДНР и определяющих конкурентоспособность их продукции на мировом рынке.

Это означает, что, помимо социально-политического стремления ДНР в пространство исторической России, Республике стоит решить ряд сложных внутренних задач по восстановлению и модернизации собственного производственно-промышленного потенциала. По результатам анализа экономики ДНР в 2018 г. при

росте общего объема реализации промышленной продукции наблюдается сокращение доли основных промышленных производств. Реальный сектор экономики задействован не более чем на 30% официально. Отсутствуют оборотные средства, наблюдается слабая деловая активность населения – незначительная доля малого и среднего бизнеса в производстве (большая часть в торговле), что способствует отчуждению населения от инициативного участия в экономических процессах (кроме потребления минимальных благ) [13; с. 120-121]. Давая реальную оценку сложившегося положения, авторы видят возможность реализации проактивного сценария развития экономики ДНР, который может обеспечить выход на среднегодовые темпы экономического роста 5-8% в течение первых трёх лет, и последующие высокие темпы экономического роста на уровне свыше 8% [13; с. 123].

Разделяя научный подход авторов к определению ожидаемых эффектов от реализации мероприятий для достижения роста экономики ДНР, отражающий геополитический, экономический, социальный, политический аспекты, необходимо дополнить указанный перечень правовым фактором. Изменение содержания и направленности экономических процессов, повышение их общественной эффективности предполагает реформирование правовой системы, особенно в части хозяйственно-правового регулирования. Формальное закрепление экономических отношений в нормативных правовых актах является обязательным условием их эффективного регулирования, начиная от конституционного уровня вплоть до уровня базового звена экономики – предприятия.

Выводы.

1. Эффективность государства представляет собой комплексную категорию, содержащую несколько основных элементов: экономический, правовой, национально-культурный, исторический. На различных этапах общественного развития соотношение и приоритетность этих элементов может изменяться под воздействием различных факторов – внутренних и внешних, структуры производительных сил и содержания производственных отношений, степени развития научно-технического прогресса.

2. В современных условиях, которые характеризуются сменой производственно-технологических укладов в мировой и

национальных экономиках, ведущую роль играют политические факторы, направленные на изменение миропорядка, сложившегося в индустриальную и постиндустриальную эпоху XX – начала XXI вв. Это обстоятельство предопределяет отказ от тупиковой либерально-рыночной экономической модели в пользу государства, выступающего представителем интересов всего общества и гарантом обеспечения личных интересов, прав и свобод каждого человека.

3. Повышение эффективности государства в ДНР требует учёта нескольких важных обстоятельств.

Во-первых, выбор народа Республики на вхождение в Россию как свою историческую родину требует проведения целого ряда политических, социально-экономических, правовых реформ, направленных на развитие экономики и общества до уровня современных требований.

Во-вторых, необходима разработка стратегического плана реформ, ориентированного на принятые в РФ критерии и показатели, в том числе по реализации национальных проектов и программ согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204.

Список использованных источников

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василенко. – М.: изд-во «Юрайт», 2010. – С. 33.
2. Карелина И. Современные проблемы эффективного государства / И. Карелина, С. Мельников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lawinrussia.ru>.
3. Граждан В.Д. Теория управления / В.Д. Граждан. – М.: изд-во РАГС, 2004. – С. 237.
4. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления / Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов. – М.: Тесса, 2000. – С. 12.
5. Халиков М.И. Факторы и особенности становления современной модели управления в Российской Федерации / М.И. Халиков. – Власть. – 2010. – № 7. – С. 82.
6. Тихомиров Ю.А. Оптимизация правового регулирования в контексте социально-экономического развития / Ю.А. Тихомиров // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 1. – С. 108-113.

7. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года № 204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru>.

8. Сулакшин С.С. От либеральной патологии – к будущей России / С.С. Сулакшин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusrand.ru>.

9. Гонтмахер Е. Диагноз: паралич государства / Е. Гонтмахер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2019/09/04/gosudarstvu-postavili-diagnoz-paralich.html>.

10. Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? / Дж. Стиглиц. – М.: Издательство «Эксмо», 2016. – 256 с.

11. Делягин М. Стратегия «большого рывка» / М. Делягин, С. Глазьев, А. Фурсов. – М.: Алгоритм, 2014. – 131 с.

12. Половян А.В. Проблемы и ключевые приоритеты развития экономики ДНР / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, Р.Н. Гриневская // Современные проблемы хозяйственного законодательства: материалы I Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25 октября 2018 г.): ГУ «Институт экономических исследований»; под ред. О.А. Амуркова. – Донецк: Изд-во ФЛП Кириенко С.Г., 2019. – 388 с.

Научное издание
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ПРАВО»**

Выпуск 16

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск – Саенко Б.Е.

Научный редактор – Ворушило В.П.

Компьютерная вёрстка – Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 5 от 26.12.2019 г. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная
12,15 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»